

KÚNXOJA IBRAYIM ULÍ POEZIYASÍNÍN KÓRKEM TILI (METAFORALARDÍN STILLIK QOLLANILWI)

Saparmatov Omar Shamurat oqli

Ájiniyaz atındađı NMPI Filologiya fakulteti qaraqalpaq
tili hám ádebiyatı tálım bađdarı 2-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042246>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 20-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 24-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

*lingvofolkloristika, kórkem
shıgarma tili, kórkemlew quralları,
troplar, metafora*

ABSTRACT

*Maqalada qaraqalpaq ádebiyatınıń klassik shayırı
Kúnxoja Ibrayim ulı poeziyasınıń kórkem tili analizlendi.
Sonıń ishinde kórkemlew qurallarınan metaforalardıń
qollanılıw órisi haqqında analiz islendi.*

Qaraqalpaq ádebiyatınıw iliminde ádebiyatımız tariyxı bir qatar úyrenilse de ele dıqqat bóletuđın tárepleri bar. Solardıń ishinde bir neshe jıllardan beri izertlewden shette qalıp kiyatırđan yaki házirgi qaraqalpaq ádebiyatı ilimiy jetiskenliklerinen kelip shıđıp úyreniwdi talap etetuđın máseleler barshılıq. Olardan XIX ásir klassik shayırlarımızdan Kúnxoja Ibrayim ulınıń dóretiwshiligi. Shayır boyınsha ádebiy miyras sıpatında úyrenilgen miynetlerden basqa izertlew joqtıń qasında.

Kórkem súwretlew quralları hár bir shayırdıń ózine tán stillik ózgesheligin bildirip, onıń sóz saplaw sheberligin, basqalardan parqın ańlatıwshıbirden-bir ózgeshelik bolıp tabıladı. Al, kórkem súwretlew usılları bolsa shıđarma tekstine hám shıđarma mazmunına teńdey tásir etiwshi usıllardan. Sonlıqtan olardı úyreniw arqalı hár bir shayırdıń qosıq jazıwdađı poetikalıq sheberligin ańlawımızǵa boladı.

Tiykarđı bólim. Kúnxoja shayırdıń poeziyasındađı kórkem súwretlew quralları yamasa kórkem súwretlew usılları máselesi usı waqıtqa shekem izertlewden shette qalıp kiyatırđan tıń temalardan biri. Biraq shayıır dóretiwshiligi boyınsha tikkeley shuđıllanđan B.Ismaylov izertlewinen tısqarı ayırım miynetlerde ulıwma ayılđan, ol geypara maqalalarda sóz etilgenin ayta alamız. Kúnxoja shıđarmaların birinshi ret ilimiy bađdarda izertlegenler N.Dáwqaraev, Q.Ayımbetov, O.Kojurovlar boldı.

Kúnxoja shıđarmaları haqqındađı eń birinshi maqalanı N.Dáwqaraev jazdı. Ol 1939-jılı qaraqalpaq jazıwshılarınıń ekinshi sezinde bayanat jasap Kúnxoja realist shayıır, haqıyqat, xalıq jırshısı, xalıq oy-pikirlerin sawlelendiriwshi shayıır ekenligin dáliylleydi. Bul bayanat «Qaraqalpaq poeziyası» degen at penen «Drujba narodov» almanax jurnalında 1939-jılı Moskvada basıladı. Bunnan keyin Q.Ayımbetov penen O.Kojurovlar «Qaraqalpaq ádebiyatınıń

túrleri» degen maqalasin jazdı. Bul «Qaraqalpaq ádebiyatı hám iskusstvosi» degen jurnalda 1940-jılı 2-sanında basıladı.

Kúnxoja tvorchestvosı boyınsha belgili tariyxshı S.P.Tolstov, Orta Aziya xalıqlar ádebiyatı, mádeniyatı boyınsha kóp jumıs islegen E.Bertels, L.Klimovich, Azerbayjan alımı Yu.Arashlı, Ózbekstan İlimler Akademiyasınıń akademigi M.T.Aybek, qazaq alımı B.Kenjebaevlar oǵada áhmiyetli pikirlerin ayttı. 1960-jılı Kúnxojanıń qaytıstı bolǵanına 80 jıl tolıw merekesi baspasóz júzinde belgilenedi. İzertlewshi B.İsmaylov Kúnxoja dóretiwshiligi boyınsha keń túrde ilimiy izertlew jumısların alıp barıp, bir qansha maǵlıwmatlardı topladı. Usı negizde ol «Kúnxojanıń ómiri hám tvorchestvosı» degen monografiyanı izertlew jumısın kitap etip 1961-jılı shıǵardı. Bul tema dógeresinde keń túrde jumısların alıp barıp B.İsmaylov 1965-jılı kandidatlıq dissertaciyanı qorǵadı. Onıń monografiyasında «Kirisiw», «Kúnxoja qaraqalpaq klassik poeziyasınıń kórnekli wákili», Kúnxoja tvorchestvosın izertlewdiń házirgi jaǵdayı», «Kúnxojanıń ómiri haqqında maǵlıwmatlar», «Kúnxoja jasaǵan dáwiriniń tariyxıy ádebiy xarakteristikası», «Juwmaq» degen baplardan keń túrde ilimiy izertlew júrgizgen. Kúnxoja shıǵarmaları boyınsha N.Japaqov ilimiy maqalasin jazadı.

Bunda Kúnxojanı ullı shayır ekenligi, turmıs haqıyqatlıqları realistlik súwretlew ózgeshelikleri sheberligi jóninde bahalı pikirler beriledi.

Belgili ádebiyatshı, akademik H.Hamidov «Shıǵıs tillerindegi jazba dárekler» miynetinde «Kúnxojanıń dóretiwshiliginde jazba dáreklerdiń tutqan ornın» jazadı. Q.Sultanovtıń Kúnxoja haqqında bir qansha ilimiy pikirleri orın alǵan. Sońǵı waqıtları K.Mámбетovtıń, Q.Maǵsetovtıń pikirleri baspasózde jarıq kórdi. 1989-jılı Kúnxojanıń «El menen» degen qosıqlar tańlamalı shıǵarmaları negizinde shıǵıp, oǵan 46 qosıǵı kirgizilgen. Burınǵı jazılǵan miynetlerdiń kópshiligine kritikalıq kózqarasta qarap paydalanıwımız tiyis. Mısalı: professor, Q.Maǵsetov «Umıtpaspan» qosıǵın Kúnxoja jazbaǵan degen pikir aytadı. Jáne de sońǵı dáwirlerde XIX ásir qaraqalpaq ádebiyatı boyınsha filologiya ilimleriniń doktorı, professor Q.Járimbetov [3], Q.Turdıbaevlardıń [4] miynetlerinde de Kúnxoja dóretpeleriniń ayırım tárepleri sóz etiledi.

Shayır Kúnxoja shıǵarmalarında kórkem sheberlik máselesin troplar ham figuralardıń qollanıw ózgesheliklerin úyreniw onı izertlew hám bayıtıw tiykarǵı maqseti bolıp esaplanadı. Poeziya tili – quramalı, kóp qırılı, jılwalı, ózine tán sóz. Poeziya tilin bilmey turıp lirikanı da, poeziyanı da puxta úyrenip bolmaydı. Sonlıqtan shıǵarma tilin, ásirese kórkemlew quralları hám súwretlew usılların úyreniw sol shıǵarmanıń poetikasın hár tárepleme úyreniwde áhmiyetke iye. Sózdiń awıspalı mánileri ádebiyattanıw iliminde «kórkem súwretlew quralları», troplar dep júrgiziledi. Bizge belgili kórkem ónerdiń hár qanday túri, sonıń ishinde kórkem ádebiyat originallıqtı hám ráńbáráńlikti súyedi.

Kórkem sóz ustası qandaydur zattı, qubılıstı, yaki hádiyseni súwretlew ushın sóz ya bolmasa sóz birikpelerin ózininiń tiykarǵı mánisinen basqasha awıspalı mániste qollansa, bunday usıllardı ádebiyattanıw iliminde troplar dep ataw qollanıw kiyatır.

A.Kvyatkovskiy trop tuwralı tómendegidey anıqlama beredi: «Trop, grek sózi bolıp, tiykarǵı mánisi – burıw, kóshiriw, aynaldırıw, obraz. Trop – sóz, sóz dizbegi hám túsinikti obrazlı, kóshirmeli mániste paydalanıp poetikalıq aytıw usılı. Trop óz ishine metafora, metonimiya, sinekdoxa, simfora, giperbola, ironiya, litota, geyde epitets, allegoriya, perifrazdı qamtıydı» [2.11].

Metafora – bul usıl arqalı sóz awısqanda qanday da bir zat yaki qubılıstıń ataması arqalı óz ara túri, foması, háreketi basqa belgileriniń usaslıǵına qaray ekinshi bir zat yaki qubılıs

ataladi. Metaforaliq usul arqali sóz mánisiniń awısıwınan payda bolǵan sózlerdi metaforalar dep ataymız. Olar turmıstıń barlıq tarawları boyınsha ushırsa beredi. Metaforalar kúndelikli xalıq sóylew tilinde de, jazba tilde de, ilimde de, kórkem ádebiyatta da jiyi ushırasadı.

Qaraqalpaq tilinde metaforaliq usul menen jasalǵan mánilerdi, yaǵnıy metaforalardı ulıwma xalıqlıq xarakterge iye bolıw dárejesine hám stillik ayırıqshalıǵına qaray úsh toparǵa bóliwge boladı.

1. Ulıwma xalıq tilindegi metaforalar. Buǵan turmıstıń barlıq tarawlarında, xalıq sóylew tilinde, jazba tilde, sonıń ishinde kórkem ádebiyatta da keńnen qollanılıp júrgen metaforalar kiredi. Olar kórkem súwretlew quralı sıpatında qallanıla almaydı, obrazlıqqa iye emes. Mısalı: japtıń ayaǵı, jumıstıń bası, gáptiń ayaǵı t.b.

Olar tilde kóp hám jiyi qollanılatusın metaforalardan ibarat.

2. Ulıwma xalıq tilinde qollanılatusın, biraq obrazlılıq xarakterge iye metaforalar. Buǵan tiykarınan alǵanda kórkem súwretlew qurallarınıń biri sıpatında paydalanılıp kiyatırǵan metaforalar kiredi. Mısalı: sóz marjanı, názik kewil, qalǵıǵısh tún t.b.

3. Ulıwma xalıq tilinde tanımaliqqa iye emes metaforalar. Geypara waqıtlarda anaw ya mınaw sóz sheberiniń shıǵarmalarında óziniń súwretlew stiline ayırıqsha stillik ózgesheliklerin kórsetetuǵın metaforalardı kóriwge boladı [1.82].

Metafora (grek metarhora - kóshiriw) - kóp qollanılatusın awıspalı quralı.

«Metafora yaki predmet yaki hádiyse (uqsatılıp atırǵan hám uqsap atırǵan) ortasındaǵı uqsaslıqqa tiykarlanadı». Uqsatılıp atırǵan nársege uqsap atırǵan nárсениń ózgeshelikleri, sıpatı, belgileri kóshirip ótkeriledi».

Metaforalar tábiyat kórinislerin sıızıda da júdá áhmiyetke iye. Mısalı:

Jadırap jazı bolmasa,
Shuaqlı kogal qılmasa
Óz waqtında jawmasa,
Qara jamǵır nege kerek?.

Metaforalardıń bunday tábiyat kórinislerin súwretlewde insaniy tuyǵılardı ózine kóshirip súwretlewi bul súwretlew quralınıń ózine tán ózgeshelikleriniń biri sıpatında bahalanadı. Bunda tańlanǵan salıstırıw obekti jazdıń «jadırawı» hesh qanday teńew elementisiz obrazlı túrde sózge kóshiw arqalı júz bergen.

Metafora, allegoriya, simvol hám metonimiyalar biri-birine jaqın kategoriyalar, biraq, olardıń shıǵarmadaǵı qollanıw órisine qarap ózine tán ayırmashılıqları menen úyreniwge boladı.

Qazaq alımı Z.Qobdolov metaforalar tuwralı «Ádebiy tildegi eń baslı qubılıslardıń biri – awıstırıw, yaki metafora – sózdiń maǵanasın túrlendirip, ózgertip aytıw, súwretlenip atırǵan zattı yamasa qubılıstı ayqınlap, ele de sulıwlandırıw ushın olardı ózlerine uqsas ózge zatqa, yaki qubılısqa salıstırıw, solay etip súwretlenip atırǵan zattıń yamasa qubılıstıń maǵanasın joqarılandırıw, mazmunın tereńletip, tásin kúsheytiw» dep jazadı [2.18]

Kúnxoja lirikalarınıń XIX ásirdegi basqa klassikler shıǵarmasınan parqı sonda, onıń poeziyası kóbirek filosofiyalıq, jámiyetlik-socialıq mazmundı awıspalı mánislerinde beriw sheber qollanıladı. Hár birin sheberlik penen isletedi. Bunda ol kóbinese astarlawdıń awıspalı forması metaforalarǵa múrájet etedi. Obrazlı filosofiyalıq pikirlew dástúrlerin metaforaliq súwretlewge kóshiredi. Shayırdıń «Ólim» qosıǵında mınaday troplar bar.

Zaman tarılıp tur aspan tutılıp,

Tabaalmadim **joldi** barha umtilip,
Zalim sebebining ormanda bolip,
Bir basqa bir sawda boldi yaranlar.

Shayir o'zi jasa'gan dawirdegi xalqining qiyin turmishliq jag'dayin, adalatsiz siyosiy turmisti, zamanning ada bolmas qiyinshiliq, qiyin kun korisin bir obrazli soz benen, yagniy «Zamanga tarilip tur» degen obrazli sipat beriw arqali metaforaliq suwretlew menen aship beredi. Adette «tarilip» sozi real ortaliqu tagi konkret narselerdin kolemine baylanisli qollanilatu'gin soz. Shayir oni obrazli turde «zaman» abstrakt sozi menen dizbeklestirip, metaforaliq suwretlewge erisken. Sonday-aq, usi qatardagi «aspan tutilip» giperbolaliq metaforani da tabiyat qubilislarina baylanisli xaliq tarepinen aytilg'an metaforaliq suwretlew bolip, «Quyash ham aydin tutilwina baylanisli atiraptin qarangilasiwini salistiriwun Kunxoja jasa'gan zamanning awir sharayatina te'neledi ham te'new obrazli sipatta metaforaliq suwretlewdi payda etken.

Har qanday shayirliq darejesin, onin shigarmalarini bahasin san kategoriyasi emes, al, sapa kategoriyasi belgileydi. Kunxojanin lirikaliq qosiqlarini sapa darejesin belgileytu'gin troplardin ishindegi ayriqsha kozge taslanatu'ginlardin biri-metaforalar. «Lirikanin tajiriybesinde, poeziya tariyxini korinisine qaraganda, lirika metaforasiz bolmag'an ham bolmaydi da», - dep lirikaliq qosiqlarda metafora ornin joqari bahalaydi turkmen adebiyatshisi R.Rejebov. Buning o'zi metaforasiz lirikanin hasil lirikaliq gozzalliqqa, lirikaliq mazmunga iye bola almaytu'ginin korsetedi.

Paydalanilgan adebiyatlar:

1. Abdinazimov Sh., Pirniyazova A., Shinnazarova S. Hozirgi qaraqalpaq adebiy tili. (Fonetika. Leksikologiya). Tashkent, 2018.
2. Genjemuratov B. Ajiniyaz lirikasini poetikasi. Nókis, Bilim, 1997.
3. Jarimbetov Q. XIX asir qaraqalpaq lirikasini janrlig qasiyetleri ham rawajlaniw tariyxı. Nókis, 2004.
4. Turdibaev Q. Didaktikalig shigarmalar-ruwxiy bayligimiz. Nókis, 2009.